

MUSIQA DARSLARIDA QO'SHIQ KUYLASHGA O'RGATISH

L.Q.Pirnazarov

Qarshi davlat universiteti katta o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada musiqa darslarida qo'shiq kuylashga o'rgatish haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.*

***Tayanch so'zlar:** ma'naviyat, musiqa, badiiy did, musiqa ritmi, raqs, o'yin.*

***Аннотация:** В этой статье представлена информация об обучении пению на уроках музыки.*

***Ключевые слова:** духовность, музыка, художественный вкус, музыкальный ритм, танец, игра.*

Umumiy ta'lim maktablarida musiqa madaniyati o'quv predmeti o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishda, milliy guruh va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishda, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didini o'stirishda, fikr doirasini kengaytirishda, mustaqillik va tashabbuslikni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston respublikasining Birinchi Prezidenti I. A. Karimov jamiyat ma'naviyatini shakllantirishda musiqa san'atining o'rni haqida shunday degan edilar: "Kuy, qo'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg'u asbobi bo'lmagan, musiqaning hayotbaxsh ta'sirini o'z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin, desak, mubolag'a bo'lmaydi".[1]

Shunday ekan musiqiy tarbiyani bolalikdan boshlab shakllanishida, o'quvchilarni musiqa asboblarida ijro qilishi ularda musiqa faniga umuman musiqa san'atiga qiziqish uyg'otadi. Bolalarni musiqa asboblarida ijro etishga o'rgatishda esa ularda ritm hissini shakllantirish muhim faoliyat hisoblanadi. Musiqiy faoliyatning bu turlari bolaning har tomonlama o'sishida katta yordam beradi.

Birinchiidan, uning musiqiy o'quvi ayniqsa, ritm tuyg'usi va musiqiy xotirasi yaxshi rivojlanadi, chunki har qanday harakat turi musiqa ritmi va taktlar ostida balariladi hamda harakat bilan bog'liq musiqa ohanglari o'quvchilar xotirasida turg'un saqlanadi.

Ikkinchidan, yuqorida aytganimizdek musiqiy ritmik harakatlar bolalarda harakatchanlik, chaqqonlikni rivojlantirib badanini chiniqtiradi, qo'matininig to'g'ri o'sishiga katta yordam beradi.

Uchinchidan, turli ritmlar tasirida vujudga keladigan raqslarga mos harakatlar bolada turlicha emosional hislar uygʻotadi, turli kayfiyatlar hosil etib, uning ongiga oʻziga xos obrazlar yaratadi. Demak musiqa bilan xarakat bolaning aqliy va estetik qobiliyatini hamda irodasini rivojlantirishda ham alohida ahamyatga ega. Masalan, marsh musiqalari bolaga gʻayrat va tetiklik bagʻishlaydi. Marsh musiqalarisiz bayram tadbirlari, hatto oʻquvchilarning oddiy bir kunlik hayotini ham tasavvur qilish qiyin. Raqs kuylari esa bolada ajoyib ichki his –tuygʻular , kechinmalar hosil etib, beixtiyor raqsga tushishga undaydi va uni behat zavqlantiradi.

Musiqali ritmik harakatlar, raqs va oʻyinlar kichik yoshli bolalarga tez taʼsir etadi. Shuning uchun quvnoq raqs, qiziqarli musiqali oʻyinlar har bir bolaning etiborini oʻziga tortadi. Bolalarning ritm tuygʻulari musiqa bilan bajariladigan turli xil ritmik harakatlar – raqs, oʻyin, gimnastik mashqlar va qoʻshiqlarni oʻrganish jarayonida faol rivojlanib boradi. Zotan, raqs va oʻyin ham turlicha ifodali ritmik harakat elementlarini oʻziga mujassamlashtirgandir .

Bu harakatlarnig har uchala turi maktabda oʻquvchilar bajaradigan barcha harakatlarning asosini tashkil etadi va ularning har biri asosiy ifodali ritmik harakat elementlari hisoblanadi. Maktabdagi musiqaviy tarbiya metodikasi musiqali ritmik oʻyinlar asosan bolalar cholgʻu saboblri musiqa sadolari ostida oʻynash va ashula aytib oʻynashdan iborat boʻladi. Oʻz navbatida cholgʻu musiqali oʻyin syujetli va syujetsiz oʻyinlarga boʻlinadi. Syujetli oʻyinda aniq voqea tasvir etilib syujetsiz oʻyinda esa turli harakat namunalari vositasida musiqa asarining xarakteri va badiy shakli tasvir etiladi.

Ashula aytib oʻynash koʻprogʻ soʻzining mazmuniga qarab tuziladi. Baʼzi oʻyinlarda bir bola oʻyin boshlab, boshqalari unga ergashsa, boshqasida esa guruppa ikkiga boʻlinishi yoki juft boʻlib oʻyinga tushilishi mumkin. Oʻyinni davra tuzib, ikki guruhga boʻlinib ijro etish kabi turli shakllarda oʻtkazish tavsya qilinadi.

Shunday qilib, musiqali oʻyinlar oʻz maqsadi va vazifalari boʻyicha didaktik oʻyinlarga mansub boʻlib, ritmik faoliyat bola hayotida, uning jismoniy, ruhiy, aqliy kamolatga yetishida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ritmik harakatlar orqali oʻquvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirishda bolalarning tafakkur, tasavvur, xotira, diqqati kabi barcha psixik jarayonlari rivojlanadi va atrof - muhit haqidagi bilmi yanada kengayib boradi.

Musiqa madaniyati fani oʻqituvchisining boshlangʻich sinflarda qoʻshiq kuylashga oʻrgatishni yoʻlga qoʻyishning eng muhim va murakkab tomoni tovush va kuylash ustida olib boriladigan ishlaridir. Sinf mashgʻulotlari sharoitida oʻqituvchi baʼzan xunuk tembrli ovozga ega boʻlgan bolalar bilan ish olib boradi. Bu qiyinchilik yana shu narsa bilan murakkablashdiki, bunday bolalarning baʼzilari kattalarga notoʻgʻri taqlid qilib, ashulani notoʻgʻri aytishga oʻrganib qolgan boʻladi. Oʻqituvchi

maktab bolalariga qo'shiqni mumkin qadar to'g'ri ijro etishga imkon beradigan mavjud an'ana uslubida aytishga o'rgatish kerak. Bola qanay ovozga ega bo'lmasin unga hech bo'lmaganda oddiy darajada tovush xosil qilish madaniyatini berib ovozining tembrini silliqlash mumkin. Agar bunday ovozdan ayrim holda foydalanib bo'lmasa lekin jamoa bilan bularning hammasi bir bo'lib, umumiy chiroyli ovoz yaratilishi mumkin.

Bolalarning yaxshi ovozga ega bo'lishi bu o'qituvchining bolalarga ashula ta'limi berilgan birinchi kundan boshlab qunt va diqqat bilan o'rgatishga bog'liqdir. O'qituvchining "vokal" sezgisi yaxshi bo'lish kerak shu bilan birga u turli yoshdagi bolalarning ovoz xususiyatlarini bilishi muhim ahamiyatga ega. Bolalar ashulani sun'iy tarzda aytmasdan, balki uni anglab aytish, o'z ovozini nazorat qilib borish kerak. O'qituvchi bolalarni tabiiy va erkin raivshda ashula aytishga o'rgatish kerak. Buning uchun ashulani birinchi navbatda asta sekin va mayin tovush bilan aytishlariga erishish lozim. Yumshoq tovush atamasi ashulani muloyim ijro eitsh bilan o'zaro bog'liqdir. Bolalar ashulani bir-birga bog'liq legatto hoida aytishga o'rganishlari kerak. Bu ashulachilikning asosiy usuli bo'lib, kattalarning ham, kichik yoshdagi maktab o'qituvchilarining ham shu usulda kuylashiga erishmoq kerak.

Ma'lum bir asarning musiqaviy yo'nalishi orqali qo'yidagi bosqichlarda o'quvchilarga qo'shiq kuylashga o'rgatish shakllanib borish rejashtiriladi.

1-bosqichdan boshlab o'quvchilarga qo'shiq kuylash yo'llarini o'rgatib boriladi.

2-bosqichning maqsadi o'quvchilarning nafas yo'llariga erkinlik hosil qilish, ovoz yorqinligini puxta ta'minlash, tovushlarga hamohanglikni yaxshilashdan iborat. Bunda gammalardan foydalaniladi. Shuningdek nafas olishni to'g'ri taqsim etish va to'la shakllantirish yo'llari ustida ish olib boriladi.

3-bosqichda qo'shiq kuylashga o'rgatish yanada mustahkamlanadi. Chunki bu bosqich davrida o'quvchilar chuqur musiqiy his-tuyg'u tushunchasiga ega bo'ladilar hamda qo'shiqni to'g'ri aytish yo'larini ancha yaxshi o'zlashtirishga erishadilar. Bu davrga kelib tovushlarning katta sakrashlarini o'z ichiga olgan ayrim mashqlardan bevosita foydalanish maqsadga muvofiqdir. Natijada o'quvchilarning kuylashlari, orasida uzviylik, izchillik aloqasi vujudga keladi. Masalan, musiqa o'qitish qobiliyatining rivojlanish darajasi ovoz sifatiga ovoz hosil qilish usuliga shuningdek boshqa kuylash malakalariga ta'sir etadi. Qo'shiq kuylashga o'rgatish mashqlarini tez-tez takrorlanib turish va o'quvchilarning guruhlarga bo'lib kuylashni joriy etish foydalidir. Musiqa o'qituvchisining ana shu yo'sinda olib borgan ta'lim-tarbiya ishlari o'z samarasini beradi.

Bundan tashqari o'quvchilarning musiqa darsiga bo'lgan qizishlarini o'stirish uchun dars samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarning yosh va boshqa

xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish joizdir. Bu esa boshlangich sinf musuqa o'qituvchlaridan talabchanlik, o'ziga xos izlanish, tinimsiz mehnat, g'ayrat va shijoat ko'rsatishni talab qiladi.

Demak, har bir bosqich ham boshlang'ch sinflardan boshlab o'quvchilarda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirilib borishga qaratilgan bo'lib, jarangdorlikning sof va ifodali bo'lishi, ovoz hosil qilish usulining mustahkamlanishi, tovush tembri sifatining oshishi yoki diapazonning sezilarli darajada kengayishi hamda talaffo'zlarining to'g'ri va aniq bo'lishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch T.: Man'aviyat 2008 y.
2. Примов Р. Т. РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 11. – С. 81-82.
3. Примов Р. Т., Мурадов М. К. Профессиональное мастерство учителя музыки //Евразийский научный журнал. – 2017. – №. 4. – С. 198-199.
4. Курбанова М. Ш., Курбанов Ш. К. СТРЕСС И ДИСТРЕСС В МУЗЫКЕ //Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. – 2017. – С. 230-233..